

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
Mawaddah Medika Ananda
NIM. 180101110235**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad FahrujaniAnsyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI
BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu/4Maret 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
2. Papaya (*Carica papaya* L.)
3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*L.)
5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/betuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusopselengi* L.

(Sumber : Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)(Sumber:Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)(Sumber: Popping jay, 2019)

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber:Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Pangkal Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Pangkal Daun

(Sumber:Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Batang
- B. Cabang Batang
- C. Pangkal Batang
- D. Ujung Batang

(Sumber: Alvaro, 2017)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Klopp, 2016)

D. Bunga

1) Bunga jantan

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Bakal Buah

b) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

2) Bunga betina

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Bakal Buah

b) Literatur

Keterangan:

A. Tenda Bunga

B. Bakal Buah

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- A. Eksocarpium
- B. Mesocarpium
- C. Endocarpium
- D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

(Sumber: Nabil, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber:Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

C. Tangkai Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

B. Kelopak

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

B. Kelopak

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Ciplukan blungsurng/cipet (*Passiflora foetida*L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

- A. Pangkal Akar
- B. Cabang Akar
- C. Batang Akar
- D. Ujung Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Permukaan Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Tanjung (*Mimusops elengi*L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

C. Ujung Batang

(Sumber: Saherr, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber:Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Kelopak

C. Serbuk Sari

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Kelopak

C. Serbuk Sari

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Buah

B. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Buah

B. Biji

(Sumber: Fergie, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/liana	Pohon
2.	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Pirenial
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip

	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	Kelopak tambahan	-	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi:

Kingdom : Plantae
Divisi : Magnoliophyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Malvales
Famili : Malvacea
Genus : Hibiscus
Spesies : *Hibiscus rosa-sinensis*

(Sumber : Cronquist, 1981)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki ciri-ciri seperti habitusnya yaitu perdu dimana artinya ia tumbuh tumbuhan tersebut kurang dari 5 meter. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan perdu yaitu apabila tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Perdu juga nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian kurang lebih dibawah 5-6 meter kaki.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Selain itu juga mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampa ratusan tahun. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun

tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetative daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dalam artian ketika disentuh kasar.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu seperti bulat telur. Pangkal daunnya tumpul. Biasanya pangkal daun yang tumpul terdapat pada daun-daun bangun bulat telur, dan jorong. Ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun yaitu bergerigi. Dikatakan bergerigi yaitu apabila jika sinus dan angulus sama lancipnya, urat daun mencapai tepi daun yang berarti kebalikan dari bergerigi, jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, dan urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan

terusan tangkai daun. Dariibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daun yaituseperti kertas, yang berarti tipis tetapi cukup tegar. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain terdapat alat lain berupa kelopak tambahan, kelopak tambahannya yaitu berada di bawah kelopak utama yang mana kelopak tambahan ini berjumlah 5 kelopak.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitutidak ada, karena bunga sepatu tidak memiliki buah.

Aspek Botani

Aspek botani dari kembang sepatu yaitu ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman obat.

Menurut (Endang, 2009) tumbuhan kembang sepatu adalah tumbuhan yang mempunyai perawakan tumbuhan (habitus) semak dengan periodisitasnya adalah pirenial. Akar pada tanaman kembang sepatu merupakan jenis akar tunggang karena tanaman ini digolongkan sebagai tanaman dikotil. Akar tanaman ini terdiri dari akar primer, akar sekunder,

leher akar, bulu akar, cabang akar, dan tudung akar. Batang kembang sepatu ini memiliki percabangan dengan tipe percabangan simpodial. Bentuk batang kembang sepatu bulat, dengan permukaannya kasar. Memiliki kambium sehingga batangnya keras.

Daun kembang sepatu termasuk daun tunggal. Bangun daun ovalis dengan tulang daun penninervis. Daun kembang sepatu berwarna hijau. Pangkal daun adalah tumpul sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun adalah bergerigi dengan urat daun yang menyirip. Tekstur permukaan daun adalah seperti kertas. Bagian-bagian daun bunga sepatu yang mudah diamati adalah tangkai daun, ujung daun, tepi daun, pangkal daun, ibu tulang daun pertulangan daunnya. Pada daun kembang sepatu merupakan daun tidak lengkap dan dapat disebut juga daun bertangkai, karena hanya terdiri atas tangkai dan helaian saja.

Bunga kembang sepatu termasuk bunga tunggal sempurna. Pada satu tangkai hanya terdapat satu bunga dan pada bunga ini terdapat kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga kembang sepatu juga terdapat bagian-bagian bunga lainnya seperti kelompok tambahan. Berdasarkan hasil pengamatan, bunga ini memiliki mahkota bunga dengan tepi yang rata. Jumlah mahkota bunganya ada 5 buah dan berwarna merah, dengan jumlah stamen yang sangat banyak dan saling berlekatan.

Menurut (Dalimartha, 2005), kembang sepatu termasuk ke dalam tanaman perdu dengan ketinggian antara 4-8 m. Sifat perakaran pada kembang sepatu yaitu memiliki akar tunggang. Tanaman kembang sepatu juga memiliki batang yang bersruktur keras, serta bercabang banyak. Cukup dalam dan kuat perkaranya sehingga batang tumbuh tegak dan kokoh. Kembang sepatu adalah jenis bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun, 1-4 cm panjang tangkai bunganya, serta menjurai dengan limamahkota yang tersusun berbentuk terompet atau lonceng. Helaian mahkota bunga tunggal atau ganda, memiliki warna bunga yang bervariasi, seperti putih, merah muda, kuning, jingga dan kombinasi warna-warna tersebut. Pembungaan berlangsung sepanjang tahun, bunga hanya bertahan

mekar 1-2 hari. Bunga tersusun atas lima mahkota, 5 *calyx*, 15 tangkai sari dan 1 buah bakal buah yang memiliki banyak ruang. Kembang sepatu merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi luas terhadap lingkungan tumbuh baik di daerah subtropis maupun tropis.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a-**75. Fam. Malvaceae.**

75. Fam. Malvaceae. -1a-2b-3b-5.Hibiscus

5.Hibiscus-1b-2a-3a-Hibiscus rosa-sinensis

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8).....**109**

109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak 2 kali daun buah	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1b. Perdu atau semak.....	2
2a. Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari	3
3a. Daun mahkota tepinya rata	Hibiscus rosa sinensis

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas).

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga

dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak,berbekas 1. Kepala sari beruang 1.Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih.Tangkaai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang, seluruhnya atau sebgian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yag pecah-pecah dalam kendaga.

5.Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas.Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak.Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5.Perdu hias, mungkin dari China.*Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny), *Bungo reghang*, Md. ***Hibiscus rosa-sinensis L.***

2. Papaya (*Carica papaya L.*)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
Divisio : Magnoliophyta
Classis : Magnoliopsida
Ordo : Caryophyllales
Family : Nyctaginaceae
Genus : Bougaincillea
Species : *Bougainvillea spectabilis*Willd.

(Sumber :Cronquist, 1981)

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman papaya (*Carica papaya* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis herba. Habitusnya yaitu herba dimana tumbuhan ini tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya bineal atau tumbuhan dua tahun yang lama hidupnya. Dikatakan bineal apabila tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Sifat ini sering ditunjukkan dengan tanda O atau O O. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokkan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya memperlihatkan berkas daun. Alat-alat lain tidak ada.

Sifat Daun

Sifat daunnya berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar dimana-mana. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai

daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu bulat. Dikatakan bentuk bulat apabila jika panjang:lebar = 1:1. Pangkal daunnya berlekuk, sedangkan ujung daun yaitu runcing. Dikatakan ujung daun runcing karena kedua tepi daun di kanan dan di kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90 derajat). Biasanya ditemukan pada daun-daun bangun bulat memanjang, lanset, segi tiga, delta, belah ketupat, dan lain-lain. Tepi daun yaitu berbagi menjari. Dikatakan berbagi menjari apabila jika tepi berbagi, sedang daunnya mempunyai susunan tulang yang menjari. Pada urat daun menyirip, tekstur daun tipis lunak. Warna daun hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang tidak lengkap karena sebagian dari alat-alat bunga tersebut tidak ada dan tidak terdapat alat tambahan lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Aspek botani

Sebagai tanaman yang dibudidayakan, sumber makanan yang mana buahnya bisa dimakan dan juga bisa dijadikan obat-obatan herbal.

Menurut (Ripani, 2013) dari hasil pengamatan, diketahui pepaya adalah salah satu herba berkayu yang bertipe batang basah berukuran besar. Periodisitasnya adalah pirenial atau menahun, yang dapat mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Arah tumbuh batangnya adalah tegak lurus, dan tipe percabangannya monopodial. Batang pepaya berbentuk bulat, permukaan dari batang dari batang pepaya kasar dan terdapat lubang-lubang akibat patahan tangkai daun yang menempel. Akar pepaya merupakan akar serabut.

Tata letak daun pada tumbuhan pepaya adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun adalah bulat. Pangkal daun adalah berlekuk sedangkan ujung daunnya runcing. Tepi daun adalah berbagi menjari, dengan urat daun yang menjari. Tekstur permukaan daun adalah tipis lunak. Warna daunnya adalah kebanyakan hijau.

Dari hasil pengamatan bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pada bunga betina terdapat bagian-bagian putik, benang sari, mahkota bunga dan kelopak bunga, bunga betina ini juga merupakan bakal buah pepaya. Sedangkan bunga jantan tidak dapat menjadi buah. Bunga betina berukuran agak besar dan memiliki bakal buah yang berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga.

Buah pepaya merupakan buah sejati tunggal berdaging yaitu buah yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah pepaya terjadi dari beberapa daun buah dengan satu ruang dan bijinya berselaput. Buah pepaya dikelompokkan sebagai buah buni, yaitu buah yang dindingnya mempunyai 2 lapisan.

Menurut (Villegas, 1991), pepaya merupakan tanaman berbentuk pohon, memiliki tinggi 2-10 meter dan biasanya tidak bercabang. Jika terdapat pelukaan maka akan tumbuh cabang pada daerah pelukaan tersebut. Seluruh bagian tubuh mengandung getah putih. Batangnya berbentuk tabung, dengan diameter 10-30 cm, berongga dengan parutan daun yang menonjol ke dalam batang dan jaringannya kenyal berserat. Daun tersusun melingkar, terkumpul di dekat pucuk. Panjang petiol mencapai 1 m, berongga berwarna kehijau-hijauan atau hijau keunguan.

Menurut (Nakasone, Paul, 1998), bunga pepaya muncul pada bagian pangkal daun dan tipe pembungaan tergantung pada jenis kelamin pohon. Pepaya memiliki tiga tipe bunga, yaitu bunga jantan (*staminate*), bunga betina (*pistillate*), bunga lengkap atau hermaprodit (*bisexual*). Bunga

jantan hanya mempunyai benang sari. Bunga-bunga jantan membentuk rangkaian berupa malai dengan panjang 25-100 cm, tergantung dan tidak bertangkai. Kelopaknya seperti cawan, berukuran kecil dan bergerigi lima. Mahkota berbentuk seperti terompet, panjangnya 2,5 cm dengan lima cuping yang melebar dan berwarna kuning muda. Bunga memiliki 10 benang sari yang terdapat pada dua seri atau lingkaran yang terhubung dengan cuping mahkota.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b : Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Fam 85. Caricaceae

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang terdapat di dinding atau beruang 3-5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2,

tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas; putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri temple berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md Carica papaya L.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Dilleliniidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
(Sumber Steenis, 2013)	

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecendrungan alamiah bentuk suatu tumbuhsn. Kategori yang dapat dinyatakan pohon yaitu apabila jenisnya

yaitu tumbuhan yang berkayu dan batang utamanya biasanya tumbuh tegak.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu berseling. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu jantung. Dikatakan bentuk jantung apabila bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daunnya berlekuk. Sedangkan ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan ujung daun meruncing apabila

seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun beringgit. Dikatakan tepi daun beringgit apabila kebalikannya itu dari bergerigi, jadi sinus dan angulus sama-sama tumpul. Urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daunnya kasap. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain itu tidak terdapat alat.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Aspek Botani

Tanaman waru dipercaya sebagai salah satu bagian pohon waru yang memiliki banyak manfaat. Daun waru dapat dijadikan sebagai pengganti

daun jati dalam proses peragian kecap, sebagai pembungkus tempe, dan juga sebagai pembungkus makanan. Selain manfaat-manfaat tersebut, daun waru juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan contohnya yaitu membantu proses kelahiran, mengatasi radang sendi, menurunkan demam dan lain-lain.

Menurut (hutapea,1991) waru merupakan tanaman yang tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm; bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekasberbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Luthfi, 2014) tanaman waru adalah tanaman berjenis pohon besar yang sering ditanam di halaman rumah atau pinggir jalan sebagai tanaman peneduh. Tanaman waru adalah tanaman tropis berbatang sedang, dan biasanya tanaman waru tumbuh secara liar di antara semak semak belukar, hutan dan ladang. Batang cenderung tumbuh lurus pada tanah yang subur, dan tumbuh membengkok pada tanah yang tidak subur. Tanaman waru disukai karena akarnya tidak dalam sehingga tidak merusak jalan atau bangunan di sekelilingnya. Akar tanaman waru sendiri adalah akar tunggang yang berwarna putih kekuningan. Buah ini berbentuk bulat oval dan terbagi menjadi 5 ruang dan setiap ruang dibagi oleh sekat semu

menjadi dua bagian. Bakal biji di setiap buah berjumlah banyak. Panjang buah tanaman waru sekitar 3 cm.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a-**75. Fam. Malvaceae.**

75. Fam. Malvaceae. -1a-2b-3b-5.Hibiscus

5.Hibiscus-1a-*Hibiscus tiliaceus.*

- 1b. Tumbuh-tumbuhan degan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tummbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebntuk lain..... **14**
- 14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan..... **15**
- 15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai beracangap menyirip rangkap (golongan 8)..... **109**
- 109b. Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....**119**

119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berebentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143a. Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a. Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae
1a. Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b. Tangkai putik sebanyak 2 kali daun buah	3
3b. Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1a. Pohon.....	Hibiscus tiliaceus

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas).

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjadi, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali

ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5. Hibiscus

Pohon, tinggi 5-15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm. bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J *Baru*, Md.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis semak atau liana. Habitusnya yaitu semak dimana tumbuhan seperti perdu, tetapi lebih kecil dan rendah, hanya cabang utamanya yang berkayu. Dan juga tumbuhan seperti semak ini merupakan tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya annual atau tumbuhan yang semusim. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan annual adalah suatu tanaman yang semusim atau tanaman setahun yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Annual benar hanya akan hidup lebih lama dari setahun jika mereka dicegah dari pengaturan benih. Beberapa tanaman tanpa biji juga dapat dianggap annual meskipun mereka tidak tumbuh bunga.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dicotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang simpodial dimana batangnya sulit ditentukan batang utamanya. Atau dalam artian batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin

lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuhnya yaitu membelit. Dikatakan membelit karena batang naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batang berambut. Selain itu terdapat alat-alat lain berupa sulur pembelit.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu membulat. Pangkal daunnya berlekuk. Ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun yaitu bercangap. Dikatakan bercangap yaitu apabila jika didalamnya toreh kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun dikanan kirinya. Urat daun menjari. Dikatakan menjari apabila kalau dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan. Jumlah ini lazimnya gasal, yang di tengah yang paling besar dan paling panjang, sedang ke samping semakin pendek. Tekstur daun yaitu berbulu halus, yang berarti berbulu sedemikian rupa, sehingga jika diraba terasa seperti laken atau beludru. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga meliputi bagian bunganya yang lengkap atau semua bagian bunga ada. Bunga dikatakan lengkap ialah apabila bunga tersebut harus memiliki sepal, kelopak, benang sari, dan putik. Sepal adalah seperti daun, struktur biasanya hijau di dasar bunga. Mereka berfungsi untuk

melindungi bunga seperti yang terbentuk. Kelopak adalah bagian yang biasanya berwarna-warni dari bunga yang berfungsi untuk menarik penyerbuk. Benang sari adalah bagian laki-laki dari bunga yang terdiri dari antera dan filamen. Benang sari berfungsi dalam memproduksi serbuk sari. Putik adalah bagian betina bunga, mereka terdiri dari stigma, tangkai putik, dan indung telur. Bagian dalam putik adalah di mana pembuahan terjadi dalam reproduksi tanaman. Untuk bunga yang akan dianggap lengkap, ia harus memiliki semua bagian ini. Dan selain itu tidak terdapat alat.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Aspek botani

Aspek botani dari tanaman ciplukan blungsung ini yaitu sebagai makanan, selain itu juga berperan dalam bidang kesehatan misalnya seperti memelihara sistem kekebalan tubuh, mengatasi rasa nyeri, menurunkan berat badan dan lain sebagainya.

Menurut (Arman, 2019), batang tanaman ciplukan blungsung yaitu menjulur seperti kabel, lentur, tapi relatif kuat. Pada tanaman dewasa batang berubah menjadi keras berkayu, diselubungi bulu halus berwarna kekuningan. Warna bunga pada tanaman ini yaitu berwarna cream atau putih pucat dengan semburat ungu di bagian tengahnya. Diameter bunga berukuran sekitar 3-5 cm. panjang tangkai bunga sekitar 2,5-3 cm. petal (mahkota bunga) 1,5 cm sedangkan sepal (kelopak bunga) berukuran 1-2 cm. daun pada tanaman ini bergelombang 3 atau 5. Daunnya tumbuh secara selang-seling pada batang. Aroma yang tidak enak akan tercium ketika daun dihancurkan. Tepi pada daun memiliki rambut halus. Lembaran daun memiliki panjang 6-10 cm dan dengan sekitar lebar 5-6 cm. tangkai daun panjang. Buahnya berwarna hijau dan berubah menjadi jingga hingga merah apabila sudah matang. Buah yang terbuka

mengeluarkan bunga tak sedap. Bentuk buah bulat lonjong atau bulat. Daging buahnya berwarna putih kebiruan dengan sedikit manis. Bijinya berwarna hitam dan bersatu.

Kunci determinasi:

Ciplukan blunsung, yaitu: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembaran dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

1.*Passiflora*

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. *Rambusa*, Ind, J, *Kaceprek*, S, *Kileuleueur*, S, *Pacean*, S, *Permot*, S, *Rajutan*, S, *Ciplukan blungsung*, J. *Passiflora foetida* L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Class	: Magnoliopsida
Sub Class	: Dillenidae
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: Mimusops
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber: Steenis. 2003)	

Habitus

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada pohon tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki ciri-ciri seperti habitus atau sejenis pohon yang tingginya lebih dari 5 meter atau jauh dari permukaan tanah. Selain itu pengertian habitus adalah merupakan istilah biologi yang naluriah (instinktif) hewan atau kecenderungan alamiah bentuk suatu tumbuhan. Kategori yang dapat dinyatakan pohon yaitu apabila jenisnya yaitu tumbuhan yang berkayu dan batang utamanya biasanya tumbuh tegak.

Periodisitas

Setelah itu periodisitasnya pirenial atau tumbuhan menahun yang lama hidupnya. Periodisitas juga dapat diartikan sebagai suatu pengelompokan tumbuhan dimana itu dilihat berdasarkan ciri-ciri atau kemiripan suatu tanaman tersebut. Sedangkan pirenial adalah suatu tanaman abadi yang hidup selama lebih dari 2 tahun. Dan juga biasanya tanaman menahun tumbuh menyesuaikan struktur mereka dan diri mereka dari satu tahun melalui bentuk reproduksi vegetatif daripada penyemaian.

Sifat Akar

Sifat akarnya yaitu tunggang. Sistem perakaran tunggang yaitu apabila akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok berasal dari akar lembaga. Susunannya biasanya terdapat pada tumbuhan biji belah (*Dycotyledoneae*) dan tumbuhan biji telanjang (*Gymnospermae*).

Sifat Batang

Sifat batangnya meliputi percabangan yang monopodial dimana batangnya terlihat jelas. Atau dalam artian jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang (lebih cepat pertumbuhannya) daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus yaitu apabila

tumbuhan tersebut arahnya lurus ke atas dan bentuk batangnya bulat. Permukaan batangnya kasar dan beralur. Dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Daun

Sifat daunnya yaitu berdasarkan tata letaknya yaitu tersebar, dikatakan tersebar apabila jika daun yang terhambur atau terpecah itu terletak dimana-mana susunannya. Bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdiri dari tangkai daun (*Petiolus*) helaian daun (*Lamina*) sedangkan upih daun atau pelepah daun (*Vagina*) tidak terdapat. Bentuk daun yaitu jorong. Dikatakan seperti jorong apabila bentuk daun memiliki perbandingan panjang : 2 setengah - 3 : 1. Pangkal daunnya tumpul. Ujung daun yaitu meruncing. Dikatakan meruncing apabila seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tepi daun rata. Urat daun menyirip. Dikatakan menyirip apabila daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun. Dari ibu tulang ini ke samping ke luar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita kepada susunan sirip-sirip pada ikan, oleh sebab itu dinamakan menyirip. Tekstur daun yaitu perkamen yang artinya tipis tapi kaku. Dan warna daun yaitu hijau.

Sifat Bunga

Sifat bunga yaitu tidak lengkap dan tidak terdapat alat-alat lain.

Sifat Buah

Sifat buahnya yaitu sejati tunggal yang merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Dalam satu bakal buah atau lebih, dengan satu atau beberapa ruangan.

Aspek botani

Aspek botani dari pohon tanjung yaitu sebagai tanaman yang kerap digunakan sebagai peneduh dengan tajuknya yang rimbun. Namun ternyata, ia juga menyimpan banyak manfaat. Bunganya bisa dimanfaatkan sebagai pengharum pakaian, ruangan atau sebagai hiasan. Buahnya juga bisa dimakan dengan rasa manis sedikit sepat. Ia juga khasiat obat.

Menurut (Ripani, 2013) tumbuhan tanjung yang mempunyai habitus pohon dengan periodisitasnya adalah pirenial. Sifat akar tunggang, sifat percabangan monopodial. Arah tumbuh batang adalah tegak lurus dengan bentuk batang yang bulat dan permukaan batang kasar

Tata letak pada daun adalah tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun adalah bulat telur. Pangkal daun adalah runcing, tepi daun adalah rata dengan urat daun yang menyirip. Tekstur permukaan daun adalah seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau. Bagian bunga pada tanjung lengkap, bunganya bersifat tunggal. Sifat buah adalah buah batu.

Menurut (Nurul, Komalasari, 2011), tanjung dikenal sebagai tumbuhan yang kayunya keras dan kuat untuk konstruksi jembatan. Bunga tanjung adalah cemara, berumah satu. Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Daun-daunnya tunggal, tersebar, bertangkai panjang, daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. helaian daun bulat telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di bawah daun berbau enak semerbak. Kulit bagian dalam berserat, merah muda atau kemerahan. Pohon tanjung dengan ketinggian 5-10 meter, mirip dengan kelompok pohon sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-**Fam 102.Sapotaceae.**

Fam 102. Sapotaceae-1b-2b-3.Mimusops

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127
127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri atas 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....	102. Sapotaceae
1.b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....	2
2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.	3. Mimosops

Fam 102. Sapotaceae

Pohon dan semak, mengandung getah. Daun tersebar, tunggal, bertepi rata, bertulang menyirip. Daun penumpu umumnya tidak ada. Bunga biasanya dalam kelompok atau gelendong di ketiak, beraturan berkelamin 2 (jarang 1). Daun kelopak lepas atau berlekatan, 3-8. Mahkota berdaun lekat, taju 4-10, kadang-kadang nampak lebih, dengan adanya alat tambahan yang serupa daun mahkota. Benang sari sebagian direduksi menjadi staminodia. Tonjolan dasar bunga sedikit atau tidak tumbuh. Bakal buah menumpang, beruang 1-12. Tangkai putik 1. Papan biji 1 tiap ruang. Buah serupa buah buni, dengan dinding yang berdaging atau keras. Sering sebagian dari biji gagal.

3. Mimusops

Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergerigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. *Tanjung*, Ind, S, J, Md. **Mimusops elengi L.**

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bulat telur, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya bergerigidan urat-urat daun menyirip. Tekstur daun seperti kertas, dan warnanya hijau. Bagian bunga lengkap. Sifat buah tidak ada. Aspek botani dari kembang sepatu yaitu ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman obat.
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.) berhabitus herba, periodisitas bineal, akar tunggang. Sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya memperlihatkan berkas daun. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bulat, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun runcing, tepi daunnya berbagi menjari dan urat-urat daun menjari. Tekstur daun tipis lunak, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap lengkap. Sifat buah sejati tunggal. Aspek botani dari papaya (*Carica papaya* L.) yaitu sebagai tanaman yang dibudidayakan, sumber makanan yang mana buahnya bisa dimakan dan juga bisa dijadikan obat-obatan herba
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk. Ujung daun meruncing, tepi daunnya beringgit. Tekstur

daun kasap, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap lengkap. Sifat buah sejati tunggal. Aspek botani dari tanaman waru yaitu dipercaya sebagai salah satu bagian pohon waru yang memiliki banyak manfaat. Daun waru dapat dijadikan sebagai pengganti daun jati dalam proses peragian kecap, sebagai pembungkus tempe, dan juga sebagai pembungkus makanan. Selain manfaat-manfaat tersebut, daun waru juga menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan contohnya yaitu membantu proses kelahiran, mengatasi radang sendi, menurunkan demam dan lain-lain.

- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) berhabitus semak, periodisitas anual, akar tunggang. Sifat pada batang simpodial, arah tumbuhnya membelit, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya berambut, dan terdapat alat lain berupa sulur pembelit. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun yang berlekuk. Ujung daun yang meruncing, tepi daunnya bercangap dan urat-urat daun menjari. Tekstur daun berbulu halus, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Sifat buah yaitu sejati tunggal. Aspek botani dari tanaman ciplukan blungsung ini yaitu sebagai makanan, selain itu juga berperan dalam bidang kesehatan misalnya seperti memelihara sistem kekebalan tubuh, mengatasi rasa nyeri, menurunkan berat badan dan lain sebagainya.
- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) berhabitus pohon, periodisitas pirenial, akar tunggang. sifat pada batang monnopedial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan pada batangnya kasar dan beralur. Tata letak pada daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya jorong, pangkal daun yang tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daunnya rata dan urat-urat daun menyirip. Tekstur daunnya yaitu perkamen, dan warnanya hijau. Bagian bunga tidak lengkap. Aspek dari pohon

tanjung yaitu sebagai tanaman yang kerap digunakan sebagai peneduh dengan tajuknya yang rimbun. Namun ternyata, ia juga menyimpan banyak manfaat. Bunganya bisa dimanfaatkan sebagai pengharum pakaian, ruangan atau sebagai hiasan. Buahnya juga bisa dimakan dengan rasa manis sedikit sepat. Ia juga khasiat obat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arman, *Penjelasan Tentang Tanaman Ciplukan Blungsung*, Malang: BSE, 2019.
- Assam, *Gambar Bunga Tanjung*, Diakses melalui <https://tanaman.com/Assam/bunga-pohon-tanjung/>, Pada tanggal 11 Maret 2020.
- Campbell, Neil A, *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Cronquist, *dan Morfologi Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)*, <http://cronquist.com-18981/klasifikasi-bunga-kembang-sepatu.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Papaya (Carica papaya L.)* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-pohon-pepaya.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Waru (Hibiscus tiliaceus L.)*, <http://cronquist.com/klasifikasi-pohon-waru-1981/html>, Di akses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Ciplukan blungsung (Passiflora foetida L.)* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-ciplukan-blungsung.html>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Tanjung (Mimusops elengi L.)* <http://cronquist.com-1981/klasifikasi-pohon-tanjung.html>, Di akses pada tanggal 10 Maret 2020.
- Dalimartha, *Kategori Tanaman Kembang Sepatu*, Yogyakarta: UM-Press, 2005.

- Ebay, *Gambar Buah Papaya*. Diakses melalui <https://Ebay/tanaman-pohon-papaya.html.co.id-2019/>, Pada tanggal 11 Maret 2020.
- Endang, *Penjelasan Tentang Morfologi Tanaman Kembang Sepatu*. *Jurnal Biologi*, Malang: UM-Press, 2009.
- Hutapea, *Penjelasan Tentang Tanaman Waru* .*Jurnal Tumbuhan Tingkat Tinggi*. hlm:113, Surabaya, 1991.
- Kimball, *Biologi Universitas*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Luthfi, *Penjelasan Tentang Pohon Waru*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Nakasone, Paul, *Penjelasan Tentang Morfologi Tanaman Papaya*, Yogyakarta:UGM-PRESS, 1993.
- Nurul, Komalasari, *Laporan Botani Tumbuhan Tinggi Divisi Magniophyta*, <https://sanjaya.dataku.com/tugas/2011>, Diakses pada tanggal 10 Maret2020.
- Pertiwi Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020
- Poping, Jay, *Gambar Bunga Cuplikan Blungsung*. Diakses melalui <https://Poping.com-bunga-pohon-tanjung-2019/>, Pada tanggal 11 Maret 2020.
- Ripani, *Journal of Biological Sciences*, Vol.7 No.16-22, April 2013.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2003.
- Tuku, Abdul, *Gambar Bunga Kembang Sepatu*. Diakses melalui <https://bibitbunga.com/product/tanaman-Kembang-Sepatu-2019/>, Pada tanggal 11 Maret 2020.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2018.
- Villegas, *Biologi dan Botani Tumbuhan Tinggi. Jurnal Tanaman Papaya*, hlm:6, 1991.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Perbedaan ciri ordo pada praktikum IV :

- a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memunyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
- b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
- c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.